

**Programa Escola das Adolescências na Rede Municipal de Tefé-AM:
Estratégias para Permanência e Equidade no Ensino Fundamental II**

**Adolescence School Program in the Municipal Network of Tefé-AM:
Strategies for Permanence and Equity in Lower Secondary Education**

***Programa Escuela de las Adolescencias en la Red Municipal de Tefé-AM:
Estrategias para la Permanencia y la Equidad en la Educación Secundaria
Básica II***

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20101105>

Submetido em: 24/04/2026

Aceito em: 27/04/2026

Publicado em: 30/04/2026

Daiancre Anne Ribeiro Cabral

Especialização em Educação de Jovens e Adultos
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ daiancre.ribeiro@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/0544858450701300>

 <https://orcid.org/0009-0002-0732-7543>

Resumo: O presente estudo objetivou apresentar um Plano de Implementação da Política Nacional Escola das Adolescências (PNEA) na rede municipal de ensino de Tefé-AM, considerando os desafios relacionados à aprendizagem, permanência escolar, distorção idade-série e equidade nos Anos Finais do Ensino Fundamental. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e de natureza aplicada, estruturada nas dimensões investigativa e interventiva. Utilizou-se pesquisa bibliográfica e documental, fundamentada em estudos sobre adolescências, políticas públicas educacionais e equidade, além da análise de documentos institucionais e indicadores educacionais da rede municipal. Os resultados evidenciaram baixos índices de aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e Matemática, elevados índices de distorção idade-série e desigualdades territoriais entre estudantes da zona urbana e rural. O estudo também identificou fragilidades relacionadas à formação docente, infraestrutura tecnológica e permanência escolar. Diante desse cenário, o Plano de Implementação foi estruturado em eixos relacionados à gestão, práticas pedagógicas, formação continuada, monitoramento e avaliação, com destaque para ações voltadas aos Clubes de Letramentos, Cadernos de Inovação Curricular (CIC), recomposição das aprendizagens e fortalecimento do protagonismo juvenil. Conclui-se que a implementação articulada dessas estratégias apresenta potencial para fortalecer a aprendizagem, a permanência e a equidade educacional, especialmente no contexto amazônico, ao contribuir para práticas pedagógicas mais contextualizadas e alinhadas às especificidades das adolescências.

Palavras-chave: Adolescências; Equidade educacional; Aprendizagem; Políticas públicas; Anos Finais do Ensino Fundamental.

Abstract: This study aimed to present an Implementation Plan for the National School of Adolescence Policy in the municipal education network of Tefé-AM, considering challenges related to learning, school permanence, age-grade distortion, and equity in the Final Years of Elementary Education. The research is characterized as qualitative and applied in nature, structured in investigative and interventive dimensions. Bibliographic and documentary research was conducted based on studies about adolescences, educational public policies, and equity, in addition to the analysis of institutional documents and educational indicators from the municipal network. The results revealed low levels of adequate learning in Portuguese Language and Mathematics, high rates of age-grade distortion, and territorial inequalities between urban and rural students. The study also identified weaknesses related to teacher training, technological infrastructure, and school permanence. In response, the Implementation Plan was organized into axes related to management, pedagogical practices, continuing education, monitoring, and evaluation, emphasizing actions involving Literacy Clubs, Curricular Innovation Notebooks (CIC), learning recovery, and strengthening youth protagonism. It is concluded that the articulated implementation of

these strategies has the potential to strengthen learning, school permanence, and educational equity, especially in the Amazonian context, contributing to more contextualized pedagogical practices aligned with the specificities of adolescences.

Keywords: Adolescences; Educational equity; Learning; Public policies; Final Years of Elementary Education.

Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo presentar un Plan de Implementación de la Política Nacional Escuela de las Adolescencias en la red municipal de educación de Tefé-AM, considerando los desafíos relacionados con el aprendizaje, permanencia escolar, distorsión edad-grado y equidad en los Años Finales de la Educación Primaria. La investigación se caracteriza como cualitativa y de naturaleza aplicada, estructurada en dimensiones investigativa e interventiva. Se utilizó investigación bibliográfica y documental, fundamentada en estudios sobre adolescencias, políticas públicas educativas y equidad, además del análisis de documentos institucionales e indicadores educativos de la red municipal. Los resultados evidenciaron bajos índices de aprendizaje adecuado en Lengua Portuguesa y Matemáticas, elevados índices de distorsión edad-grado y desigualdades territoriales entre estudiantes de zonas urbanas y rurales. El estudio también identificó fragilidades relacionadas con la formación docente, infraestructura tecnológica y permanencia escolar. Frente a este escenario, el Plan de Implementación fue estructurado en ejes relacionados con gestión, prácticas pedagógicas, formación continua, monitoreo y evaluación, destacándose acciones orientadas a los Clubes de Letramiento, Cuadernos de Innovación Curricular (CIC), recomposición de aprendizajes y fortalecimiento del protagonismo juvenil. Se concluye que la implementación articulada de estas estrategias presenta potencial para fortalecer el aprendizaje, la permanencia y la equidad educativa, especialmente en el contexto amazónico, contribuyendo a prácticas pedagógicas más contextualizadas y alineadas con las especificidades de las adolescencias.

Palabras clave: Adolescencias; Equidad educativa; Aprendizaje; Políticas públicas; Años Finales de la Educación Primaria.

1. INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Fortalecimento dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Programa Escola das Adolescências, é uma estratégia voltada à garantia do direito à educação com equidade, ao reconhecer as especificidades das adolescências e os desafios presentes nos contextos escolares brasileiros (Braga *et al.*, 2026). A política compreende que a adolescência não deve ser entendida de forma homogênea, mas como múltiplas “adolescências”, marcadas por diferentes experiências sociais, culturais e territoriais. Segundo Gatti (2012), o campo educacional é caracterizado por complexidade e diversidade de abordagens, o que exige análises contextualizadas das realidades escolares.

A proposta da Escola das Adolescências busca fortalecer práticas pedagógicas acolhedoras, inclusivas e voltadas ao desenvolvimento integral dos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental (Brasil, 2025a). Compreender as adolescências implica reconhecer aspectos relacionados à identidade, autonomia, pertencimento e participação estudantil (Rocha; Moreno; Souza, 2022). Braga *et al.* (2026) destacam que práticas pedagógicas contextualizadas, como os Clubes de Letramentos e os Cadernos de Inovação Curricular (CIC), ampliam as possibilidades de ensino-aprendizagem e fortalecem o protagonismo juvenil.

As transformações cognitivas, emocionais e sociais próprias da adolescência impactam diretamente os processos de aprendizagem e permanência escolar. Assim, a escola tem o papel fundamental de espaço de acolhimento, escuta e construção de vínculos (Triboli; Robaina;

Costa, 2026). Conforme Bogdan e Biklen (1994), a abordagem qualitativa em educação possibilita compreender as experiências e percepções dos sujeitos em seus contextos reais, para a análise das práticas educativas voltadas às adolescências.

As transições escolares, especialmente entre o 5º e o 6º ano e entre o 9º ano e o Ensino Médio. Braga e Carvalho (2024) ressaltam que essas mudanças, impacta o desempenho e a permanência escolar, o que exige estratégias pedagógicas que fortaleçam o acompanhamento e o acolhimento dos estudantes. Fatores como desigualdades sociais, território, raça e condições socioeconômicas influenciam diretamente as oportunidades educacionais, ao tornar a promoção da equidade um eixo central da política educacional (Brasil, 2025b).

No contexto amazônico, essas desigualdades tornam-se ainda mais evidentes, especialmente em municípios do interior, como Tefé-AM. Braga *et al.* (2026) mostra que a articulação entre escola, território e comunidade é fundamental para o desenvolvimento integral dos adolescentes, ao fortalecer práticas pedagógicas contextualizadas à realidade local. Costa, Ferreira e Coutinho (2024) destacam que a saúde mental e o bem-estar emocional dos estudantes estão diretamente relacionados ao desempenho escolar e à permanência na escola.

No campo metodológico, este estudo fundamenta-se nos princípios da pesquisa qualitativa e da pesquisa-ação, conforme discutido por André (2001), Lüdke e André (2018), Thiollent (1986) e Thiollent e Colette (2014), ao compreender a pesquisa como processo de investigação e intervenção sobre a realidade educacional. Gil (2002), Lakatos e Marconi (1996) e Severino (2016) reforçam a importância do planejamento, sistematização e rigor científico na produção do conhecimento.

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo apresentar o Plano de Implementação da Política Nacional Escola das Adolescências (PNEA) na rede municipal de ensino de Tefé, ao considerar as especificidades institucionais, pedagógicas e socioculturais do contexto amazônico. É um relatório técnico fundamentado teoricamente, orientado por evidências e voltado à organização de ações estratégicas para fortalecimento da aprendizagem, permanência e equidade nos Anos Finais do Ensino Fundamental.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Adolescências e Direito à Educação

A compreensão das adolescências como sujeitos de direitos constitui o ponto de partida para a análise da PNEA, uma vez que reconhece a escola como espaço para a garantia do direito à educação com equidade. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado, o que orienta a organização da educação

básica em consonância com princípios de inclusão e desenvolvimento integral (Brasil, 1996). A política pública em questão reforça a centralidade dos estudantes dos Anos Finais como sujeitos históricos e sociais, cujas trajetórias são atravessadas por múltiplas dimensões (Brasil, 2025b).

A noção de adolescências, no plural, amplia a compreensão sobre os estudantes, ao reconhecer suas diferenças culturais, sociais e territoriais. Segundo Antonelli-Ponti, Ferraz e Córdoba-Vieira (2024), as transições escolares e as especificidades exigem práticas pedagógicas que considerem o desenvolvimento integral e a diversidade das experiências juvenis. Isso dialoga com a concepção de educação integral e protagonismo juvenil, que valoriza a participação ativa na construção do conhecimento (Rocha; Moreno; Souza, 2022).

O protagonismo estudantil e o desenvolvimento da autonomia consolidam o direito à educação. Segundo Monteiro e Lima (2023), a autonomia no processo educativo contribui para o desenvolvimento moral e social dos estudantes. A ampliação da educação em tempo integral proporciona a formação integral dos sujeitos, pois as experiências dos estudantes e a construção de seus projetos de vida fortalecem o vínculo com a escola e promovem trajetórias mais significativas (Rocha; Moreno; Souza, 2022).

As práticas pedagógicas, especificamente no letramento torna-se fundamental na formação dos estudantes, ao possibilitar o desenvolvimento de competências críticas e sociais. Soares (2009) fala que o letramento vai além da dimensão técnica da leitura e escrita, um processo social que envolve práticas culturais e contextuais. Em consonância, Braga *et al.* (2026) evidenciam que os Clubes de Letramentos e os CIC contribuíram para práticas pedagógicas contextualizadas, e amplia as possibilidades de aprendizagem nos Anos Finais do Ensino Fundamental.

2.2 Implementação de Políticas Públicas Educacionais

A implementação de políticas públicas educacionais envolve desafios, que vão desde a formulação até a execução nos contextos locais. De acordo com Ball e Mainardes (2011) as políticas educacionais são permeadas por disputas, interpretações e mediações, recontextualizadas no cotidiano das escolas. Assim, Ball, Maguire e Braun (2016) afirmam que as escolas não apenas implementam políticas, mas as reinterpretam, adaptando-as às suas realidades institucionais.

A PNEA, sua institucionalização ocorreu por meio da Portaria nº 635/2024, que institui o programa, e as normativas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que regulamentam o financiamento das ações (Brasil, 2024a). Esses instrumentos mostram que a

implementação da política depende de articulação entre diferentes níveis de gestão, incluindo União, estados e municípios, além da atuação das redes de ensino (Brasil, 2024b).

A execução das políticas no âmbito municipal exige a consideração das especificidades locais, conforme evidenciado no contexto da rede municipal de Tefé, que apresenta características próprias do território amazônico (Brasil, 2025c). Assim, Lino e Najjar (2019) mostram que a gestão educacional, considera os desafios contemporâneos, como desigualdades sociais e limitações estruturais, já Najjar e Mocarzel (2018) apresentam que os planos educacionais refletem disputas e prioridades locais.

A implementação eficaz de políticas educacionais também depende da formação docente e da inovação curricular. Azeredo e Jung (2023) ressaltam que a formação continuada dos professores é essencial para a consolidação de práticas pedagógicas inovadoras, enquanto Grigorio e Pereira (2025) destacam a importância de estratégias contemporâneas para a recuperação da aprendizagem. Nesse contexto, Braga *et al.* (2026) demonstram que as ações formativas no Programa Escola das Adolescências contribuem para qualificar o trabalho docente e fortalecer a prática pedagógica.

A pesquisa-ação se apresenta como abordagem metodológica para a implementação de políticas educacionais, ao articular teoria e prática de forma participativa. Conforme Thiollent (1986) e Thiollent e Colette (2014), essa abordagem permite a construção coletiva de soluções, valoriza a autonomia dos sujeitos e a diversidade dos contextos educacionais.

2.3 Equidade e Desigualdades Educacionais

A equidade é um dos princípios centrais da PNEA, especialmente no enfrentamento das desigualdades educacionais. Apple (2002) destaca que a educação está diretamente relacionada às relações de poder, o que torna fundamental compreender como as desigualdades sociais influenciam o acesso e a permanência na escola. Nesse sentido, a promoção da equidade exige ações que considerem as diferenças entre os estudantes e busquem reduzir desigualdades estruturais.

As desigualdades educacionais manifestam-se por meio de diversos marcadores sociais, como renda, raça, território e acesso a oportunidades educacionais. Carvalho e Santos (2016) relatam que as políticas de avaliação externa, embora importantes, muitas vezes não consideram as especificidades dos contextos escolares, o que pode reforçar desigualdades. Contudo, é fundamental desenvolver estratégias que promovam a inclusão e a justiça social.

A realidade dos Anos Finais do Ensino Fundamental apresenta desafios específicos, como

a distorção idade-série e as dificuldades nas transições escolares. Conforme Davis *et al.* (2013), essa etapa é marcada por mudanças na organização curricular e nas práticas pedagógicas, ao exigir maior atenção às necessidades dos estudantes. Braga e Carvalho (2024) descrevem que a transição entre etapas educacionais deve ser acompanhada por estratégias que garantam continuidade no processo de aprendizagem.

No contexto amazônico, as desigualdades educacionais são intensificadas por fatores territoriais e culturais, exigindo abordagens pedagógicas contextualizadas. Mubarak Sobrinho, Souza e Bettio (2021) destacam a importância da decolonização dos currículos, ao valorizar os saberes locais e as identidades culturais dos estudantes. A saúde mental dos estudantes constitui um fator determinante para o desenvolvimento educacional. Costa, Ferreira e Coutinho (2024) relatam que o bem-estar emocional está diretamente relacionado ao desempenho escolar e à permanência na escola, pois é necessário que as instituições educacionais promovam ambientes acolhedores e de cuidado.

A teoria histórico-cultural de Vygotsky (2001) mostra a importância das interações sociais no processo de aprendizagem, ao destacar que o desenvolvimento humano ocorre em contextos sociais e culturais específicos. Saviani (2011) propõe a pedagogia histórico-crítica como abordagem que articula teoria e prática, o que contribui para a formação crítica dos estudantes e para a transformação social.

3. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa e natureza aplicada, estruturada em duas dimensões: investigativa e interventiva (Braga; Braga, 2026). A abordagem qualitativa permite compreender os fenômenos educacionais em seus contextos reais, considerando experiências, práticas e percepções dos sujeitos envolvidos (Bogdan; Biklen, 1994; Lüdke; André, 2018). O trabalho fundamenta-se nos princípios da pesquisa científica sistematizada, conforme Gil (2002), Lakatos e Marconi (1996) e Severino (2016).

A dimensão investigativa, objetivou-se compreender os desafios nos Anos Finais do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Tefé. Para isso, utilizou-se pesquisa bibliográfica e documental, baseada em estudos sobre adolescências, políticas públicas educacionais e equidade, além de documentos oficiais da PNEA (Brasil, 2024a; 2025b). Essa etapa possibilitou analisar indicadores educacionais, desigualdades e especificidades do contexto amazônico (Gatti, 2012).

A dimensão interventiva consistiu na elaboração do Plano de Implementação da PNEA,

organizado a partir dos dados obtidos na etapa investigativa. A construção do plano foi orientada pelos princípios da pesquisa-ação, que articula investigação e intervenção na realidade educacional (Thiollent, 1986; Thiollent; Colette, 2014). O plano foi estruturado em eixos relacionados à gestão, práticas pedagógicas, formação docente e monitoramento. De forma resumida o processo metodológico é apresentado na figura 1 abaixo:

Figura 1. Fluxograma dos procedimentos metodológico

Fonte: Própria autora

Dessa forma, a metodologia adotada articula análise e intervenção, buscando contribuir para a implementação qualificada da PNEA na rede municipal de ensino de Tefé. Conforme Tozoni-Reis (2010), a pesquisa em educação deve promover reflexão crítica e fortalecimento das práticas educativas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Diagnóstico Educacional da rede municipal do 6º ao 9º ano

Os resultados do diagnóstico da rede municipal de ensino de Tefé evidenciam desafios relacionados à aprendizagem, fluxo escolar, equidade, infraestrutura e formação docente nos Anos Finais do Ensino Fundamental. A análise dos indicadores demonstra fragilidades no desempenho em Língua Portuguesa e Matemática, elevados índices de distorção idade-série e desigualdades territoriais que impactam diretamente as trajetórias escolares dos estudantes. Conforme Davis *et al.* (2013), os Anos Finais é uma etapa marcada por transformações pedagógicas e socioemocionais que influenciam o desenvolvimento e a permanência escolar.

Os dados de aprendizagem adequada apontam percentuais abaixo das médias nacionais, especialmente em Matemática. Em Língua Portuguesa, os índices passaram de 21% em 2019

para 15% em 2023, enquanto a Matemática apresentou resultados mais críticos, variando de 7% para 6% no mesmo período. Esses resultados mostra as dificuldades relacionadas à leitura, interpretação textual e resolução de problemas, competências fundamentais para o desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Grigorio e Pereira (2025) afirmam que as defasagens acumuladas exigem estratégias contínuas de recomposição curricular e acompanhamento pedagógico sistemático.

A distorção idade-série apresentou redução ao longo da série histórica, passando de 30,7% em 2019 para 20,9% em 2024. Apesar disso, os índices permanecem elevados, especialmente entre estudantes da zona rural. A análise desagregada revelou que a zona rural apresenta percentuais superiores aos da zona urbana, demonstrando desigualdades territoriais que influenciam diretamente as oportunidades educacionais. Braga e Carvalho (2024) ressaltam que as dificuldades nas transições escolares contribuem para processos de reprovação, evasão e defasagem escolar.

Os dados relacionados ao abandono escolar indicam redução da taxa no 9º ano, passando de 2,3% em 2019 para 1,5% em 2024. Entretanto, mesmo com a redução, os indicadores demonstram necessidade de fortalecimento das ações de acolhimento, acompanhamento pedagógico e permanência escolar. Antonelli-Ponti, Ferraz e Córdoba-Vieira (2024) destacam que as transições escolares constituem momentos críticos das trajetórias educacionais dos adolescentes, exigindo estratégias de apoio contínuo.

No campo da infraestrutura, os dados mostram avanços no acesso à internet para uso pedagógico, passando de 35,4% em 2019 para 59,6% em 2024. Contudo, os índices ainda permanecem inferiores às médias nacionais, o que limita o desenvolvimento de práticas pedagógicas integradas à cultura digital. Costa, Ferreira e Coutinho (2024) afirmam que o acesso às tecnologias digitais influencia diretamente as oportunidades de aprendizagem e inclusão educacional, especialmente em contextos de desigualdade territorial.

A análise da adequação da formação docente demonstrou crescimento discreto ao longo dos anos, alcançando 38,1% em 2024. Os resultados indicam a necessidade de fortalecimento das ações de formação continuada voltadas aos Anos Finais do Ensino Fundamental. Azeredo e Jung (2023) ressaltam que a formação docente constitui elemento central para inovação curricular e qualificação das práticas pedagógicas.

Outro aspecto relevante identificado refere-se às percepções dos estudantes durante a Semana da Escuta das Adolescências. Os relatos evidenciaram demandas relacionadas ao acolhimento, pertencimento, metodologias participativas, atividades culturais, esportivas e uso

de tecnologias educacionais. Bogdan e Biklen (1994) destacam que a abordagem qualitativa permite compreender os significados atribuídos pelos sujeitos às suas experiências, tornando possível analisar de forma mais ampla os contextos escolares.

O mapeamento dos programas e ações da rede municipal demonstrou potencial de integração entre projetos pedagógicos, recomposição das aprendizagens, protagonismo juvenil e educação integral. Entre as ações identificadas destacam-se o PDDE Educação Conectada, Programa Escola e Comunidade, Programa Aprender Valor e ações relacionadas aos Clubes de Letramentos. Braga *et al.* (2026) evidenciam que os Clubes de Letramentos e os CIC fortalecem práticas pedagógicas contextualizadas, promovendo maior participação estudantil e integração entre escola, cultura e território.

Os resultados também demonstram que a implementação da PNEA em Tefé apresenta potencial para fortalecimento das práticas pedagógicas e da gestão escolar. Ball e Mainardes (2011) afirmam que as políticas educacionais dependem das condições concretas de implementação nos contextos locais, exigindo articulação entre gestão, currículo, formação docente e acompanhamento pedagógico.

No contexto amazônico, os desafios relacionados ao território, deslocamento, acesso às tecnologias e desigualdades sociais tornam a implementação da política ainda mais complexa. Apple (2002) destaca que as desigualdades educacionais estão diretamente relacionadas às estruturas sociais e econômicas, sendo necessário que as políticas públicas considerem as especificidades territoriais e culturais dos sujeitos envolvidos.

As ações voltadas ao protagonismo juvenil e à educação integral demonstraram relevância no fortalecimento do vínculo entre estudantes e escola. Rocha, Moreno e Souza (2022) afirmam que práticas pedagógicas participativas favorecem o desenvolvimento socioemocional e ampliam o sentido da escola nas trajetórias dos adolescentes. Em consonância, Soares (2009) destaca que práticas de letramento contextualizadas tornam a aprendizagem mais significativa e próxima da realidade social dos estudantes.

A articulação intersetorial identificada na rede municipal constitui outro aspecto relevante dos resultados. As parcerias entre educação, saúde, assistência social, universidades e programas institucionais fortalecem ações relacionadas à permanência escolar, saúde mental e prevenção da evasão. Costa, Ferreira e Coutinho (2024) ressaltam que o desenvolvimento educacional exige abordagens integradas que considerem dimensões emocionais, sociais e culturais das adolescências.

4.2 Problema Público e Mudança Almejada na rede municipal de ensino de Tefé

O problema público priorizado a elaboração do Plano de Implementação refere-se às fragilidades nos processos de aprendizagem, permanência e equidade dos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Tefé, pelos baixos índices de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, elevados índices de distorção idade-série e desigualdades territoriais e sociais. O problema afeta especialmente estudantes em situação de vulnerabilidade social em áreas rurais, comprometendo o direito à educação com equidade, conforme os princípios da PNEA (Brasil, 2024b).

Os dados do diagnóstico demonstraram dificuldades persistentes relacionadas à aprendizagem, fluxo escolar e permanência dos estudantes, além da necessidade de fortalecimento das práticas pedagógicas, acompanhamento escolar e ações de acolhimento. Ball, Maguire e Braun (2016) destacam que a efetividade das políticas educacionais depende das condições institucionais e territoriais em que são implementadas. As evidências qualitativas produzidas pela Semana da Escuta das Adolescências também revelaram demandas relacionadas ao pertencimento, protagonismo juvenil, metodologias participativas e fortalecimento do vínculo entre estudantes e escola.

A mudança almejada consiste no fortalecimento das condições de aprendizagem, permanência e equidade nos Anos Finais do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Tefé. Espera-se ampliar os índices de aprendizagem adequada, reduzir a distorção idade-série e fortalecer práticas pedagógicas contextualizadas, participativas e alinhadas às especificidades das adolescências amazônicas. Braga *et al.* (2026) ressaltam que os Clubes de Letramentos e os CIC contribuem para qualificar as práticas pedagógicas e ampliar a participação estudantil.

A hipótese que sustenta este Plano de Implementação baseia-se na compreensão de que ações articuladas entre recomposição curricular, formação continuada docente, acompanhamento pedagógico e fortalecimento do protagonismo juvenil poderão contribuir para melhoria dos indicadores educacionais da rede municipal (Quadro 1). Antonelli-Ponti, Ferraz e Córdoba-Vieira (2024) destacam que estratégias de acolhimento e acompanhamento das trajetórias escolares são fundamentais para fortalecimento da permanência e desenvolvimento dos adolescentes.

Quadro 1. Relação entre problema, intervenção e mudança almejada

Problema identificado	Intervenção proposta	Mudança esperada
Baixos índices de aprendizagem	Recomposição curricular e uso dos CIC	Ampliação da aprendizagem adequada

Elevada distorção idade-série	Acompanhamento pedagógico e transições escolares	Redução da defasagem escolar
Fragilidades na permanência escolar	Ações de acolhimento e protagonismo juvenil	Redução do abandono escolar
Limitações nas práticas pedagógicas	Formação continuada docente	Fortalecimento das práticas pedagógicas
Desigualdades territoriais e sociais	Estratégias de equidade e acompanhamento focalizado	Maior inclusão e permanência estudantil

Fonte: Própria autora

Dessa forma, a mudança almejada fundamenta-se na implementação de ações integradas, contínuas e contextualizadas, articulando gestão, currículo, formação docente, equidade e protagonismo juvenil, conforme orienta a PNEA.

4.3 Plano de Implementação do Plano de Implementação na rede municipal de Tefé

O Plano de Implementação da PNEA na rede municipal de ensino de Tefé foi estruturado a partir das evidências identificadas no diagnóstico educacional, ao considerar desafios relacionados à aprendizagem, permanência escolar, distorção idade-série, formação docente, gestão e equidade. As ações propostas foram organizadas em eixos estratégicos voltados à gestão, práticas pedagógicas, formação profissional, monitoramento e avaliação, buscando fortalecer a implementação da política nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Conforme Ball, Maguire e Braun (2016), a efetividade das políticas educacionais depende da articulação entre contexto local, sujeitos envolvidos e condições institucionais.

No Eixo 1, relacionado à gestão, governança e articulação institucional, os resultados demonstram que a rede municipal possui estrutura organizacional voltada ao acompanhamento dos Anos Finais, com coordenação pedagógica específica, equipe técnica e ações de monitoramento. Entretanto, o diagnóstico apontou necessidade de fortalecimento da governança institucional, definição de responsabilidades e ampliação das articulações intersetoriais. Ball e Mainardes (2011) afirmam que políticas públicas educacionais exigem processos de mediação, coordenação e adaptação às realidades locais.

As ações propostas nesse eixo priorizam a institucionalização de uma equipe de governança da Política Escola das Adolescências, reuniões periódicas de acompanhamento, utilização de indicadores educacionais e fortalecimento da articulação entre educação, saúde, assistência social, cultura e universidades. Esses encaminhamentos contribuem para consolidar uma gestão orientada por evidências e alinhada às necessidades da rede municipal. A articulação intersetorial também se apresenta como estratégia relevante para enfrentamento

das vulnerabilidades que atravessam as trajetórias escolares dos adolescentes.

No Eixo 2, relacionado às práticas pedagógicas, currículo e organização da escola, os resultados apontam necessidade de fortalecimento das ações de recomposição curricular, metodologias participativas e acompanhamento pedagógico sistemático. Os baixos índices de aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e Matemática reforçam a necessidade de reorganização curricular e ampliação de práticas contextualizadas à realidade amazônica. Saviani (2011) destaca que a prática pedagógica deve articular conhecimento científico, realidade social e desenvolvimento crítico dos estudantes.

A implementação dos CIC e dos Clubes de Letramentos constitui uma das principais estratégias do plano. Braga *et al.* (2026) evidenciam que essas ações ampliam a participação estudantil, fortalecem o protagonismo juvenil e promovem integração entre cultura, ciência e território. Os resultados também indicam que práticas de escuta estudantil, projetos interdisciplinares e metodologias ativas favorecem maior pertencimento dos estudantes e fortalecimento do vínculo com a escola.

As estratégias de apoio às transições escolares também se destacam como ações fundamentais do plano. Antonelli-Ponti, Ferraz e Córdoba-Vieira (2024) afirmam que os processos de transição entre etapas educacionais representam momentos críticos das trajetórias escolares, exigindo acolhimento, acompanhamento e continuidade pedagógica. Nesse sentido, as ações voltadas à recomposição das aprendizagens e acompanhamento das transições escolares podem contribuir para redução da distorção idade-série e melhoria da permanência escolar.

Outro aspecto relevante refere-se à reorganização dos processos avaliativos da aprendizagem. O plano propõe ampliação das avaliações diagnósticas e acompanhamento contínuo dos estudantes, permitindo identificar dificuldades de aprendizagem e orientar intervenções pedagógicas mais direcionadas. Soares (2009) ressalta que práticas pedagógicas contextualizadas tornam o processo educativo mais significativo e próximo da realidade social dos estudantes.

No Eixo 3, relacionado à formação, acompanhamento e desenvolvimento profissional, os resultados indicam necessidade de fortalecimento da formação continuada das equipes escolares. Azeredo e Jung (2023) afirmam que a formação docente constitui elemento central para inovação curricular e melhoria das práticas pedagógicas. O plano propõe formações voltadas à Política Escola das Adolescências, recomposição curricular, uso dos CIC, avaliação da aprendizagem, acolhimento estudantil e metodologias participativas.

As ações formativas direcionadas à equipe técnica, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores buscam qualificar a implementação da política na rede municipal. Braga *et al.* (2026) destacam que as formações desenvolvidas no Programa Escola das Adolescências contribuíram para fortalecimento das práticas pedagógicas contextualizadas e ampliação da participação estudantil. Os resultados demonstram que a formação continuada associada ao acompanhamento pedagógico sistemático favorece maior alinhamento entre currículo, gestão e práticas educativas.

O monitoramento do plano constitui elemento estratégico para acompanhamento contínuo das ações implementadas. Os resultados apontam que indicadores relacionados à implementação dos CIC, participação nas formações, funcionamento dos Clubes de Letramentos, frequência escolar e ações de acolhimento permitirão acompanhar a efetividade das intervenções propostas. Thiollent (1986) destaca que o acompanhamento contínuo das ações fortalece processos de intervenção e aperfeiçoamento institucional.

A utilização de relatórios pedagógicos, atas de reuniões, planilhas institucionais e painéis de indicadores possibilita maior organização das informações e fortalecimento da tomada de decisão baseada em evidências. O monitoramento contínuo também permitirá identificar desafios operacionais relacionados à execução das ações, além de limitações estratégicas que possam comprometer os resultados esperados.

No processo avaliativo, os resultados esperados estão relacionados à ampliação da aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e Matemática, redução da distorção idade-série, fortalecimento da permanência escolar e ampliação da participação estudantil. Gatti (2012) ressalta que a avaliação educacional deve estar fundamentada em evidências e orientada pela análise crítica dos resultados alcançados.

Os indicadores de avaliação propostos no plano contemplam tanto resultados imediatos quanto impactos de médio e longo prazo. Entre os resultados imediatos destacam-se participação dos estudantes em projetos pedagógicos, adesão às formações continuadas e implementação das ações curriculares. Já os impactos estruturais relacionam-se à melhoria dos indicadores de aprendizagem, redução da evasão escolar e fortalecimento da equidade educacional.

Outro aspecto relevante refere-se à integração entre monitoramento e avaliação como sistema contínuo de aprendizagem institucional. Ball e Mainardes (2011) afirmam que políticas educacionais eficazes dependem da capacidade institucional de acompanhar, analisar e ajustar continuamente suas estratégias. Nesse sentido, os dados produzidos pelo monitoramento

alimentarão os processos avaliativos, permitindo redefinições e fortalecimento das ações implementadas.

O Eixo 4 contempla o acompanhamento sistemático do Plano de Implementação, com foco na verificação da execução das ações, análise dos resultados e correção de rotas. Esse eixo é fundamental para garantir que a PNEA não se reduza a um conjunto de ações pontuais, mas se consolide como estratégia contínua de gestão educacional na rede municipal de ensino de Tefé.

O monitoramento permitirá acompanhar indicadores de processo, como participação nas formações, implementação dos CIC, funcionamento dos Clubes de Letramentos, frequência escolar, ações de acolhimento e reuniões de governança. Esses dados serão registrados em relatórios, atas, planilhas, painéis de indicadores e documentos institucionais, permitindo que a SEMED e as escolas acompanhem a execução das ações durante o ano letivo.

A avaliação, por sua vez, analisará os resultados e impactos do plano, considerando indicadores como aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e Matemática, redução da distorção idade-série, diminuição do abandono escolar, fortalecimento da permanência e ampliação da participação estudantil. Dessa forma, o eixo possibilita verificar se a mudança almejada se concretizou e quais ajustes serão necessários para os ciclos seguintes.

Assim, o Eixo 4 fortalece a cultura de acompanhamento, análise e tomada de decisão baseada em evidências, permitindo que o Plano de Implementação seja acompanhável, avaliável e passível de aperfeiçoamento contínuo.

O Plano de Implementação, mostra que a PNEA apresenta potencial para fortalecer a aprendizagem, permanência e equidade nos Anos Finais do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Tefé. A integração entre gestão, currículo, formação docente, monitoramento e protagonismo juvenil contribui para construção de práticas pedagógicas mais contextualizadas, participativas e alinhadas às especificidades das adolescências amazônicas.

5. CONCLUSÃO

Os resultados apresentam desafios relacionados à aprendizagem, permanência escolar, distorção idade-série, formação docente e desigualdades territoriais, especialmente no contexto amazônico. A implementação de ações articuladas entre gestão, práticas pedagógicas, formação continuada, monitoramento e avaliação demonstra potencial para fortalecer a aprendizagem, a equidade e o protagonismo juvenil. Estratégias como os Clubes de Letramentos, os CIC, o acompanhamento pedagógico e as ações de acolhimento contribuem para tornar a escola mais significativa e alinhada às especificidades das adolescências.

Portanto, a importância do monitoramento contínuo e da avaliação institucional como mecanismos de fortalecimento das políticas públicas educacionais. Apesar das limitações relacionadas ao contexto territorial, infraestrutura e disponibilidade de dados, o trabalho contribui para ampliação das discussões sobre adolescências, equidade e educação integral na Amazônia. Assim, torna-se necessário realizar pesquisas aprofundem análises sobre os impactos da PNEA nos contextos amazônicos, especialmente em relação às práticas pedagógicas, permanência escolar e desenvolvimento integral dos estudantes.

6. CONFLITO DE INTERESSE

A autora declara que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

7. REFERÊNCIAS

ANTONELLI-PONTI, M.; FERRAZ, T.; CÓRDOBA-VIEIRA, J. E. **Adolescências e Transições: Estruturas e currículos voltados para os anos finais do ensino fundamental e transição para o ensino médio**. São Paulo: LEPES; Itaú Social, 2024.

ANDRÉ, Marli. Pesquisa em educação: buscando rigor e qualidade. **Cadernos de Pesquisa**, n. 113, p. 51-64, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0100-15742001000200003>

APPLE, M. W. **Educação e Poder**. Trad. De Maria Cristina Monteiro. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.

AZEREDO, J. A.; JUNG, R. R. Formação docente e inovação curricular na educação contemporânea. **Revista Sala 8**, v. 1, n. 4, p. 105-111, 2023.

BALL, S. J.; MAINARDES, J. (Orgs.). **Políticas Educacionais: questões e dilemas**. São Paulo: Cortez, 2011.

BALL, S. J.; MAGUIRE, M.; BRAUN, A. **Como as escolas fazem as políticas**. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2016.

BRAGA, Ecosn Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos metodológicos na pesquisa científica: tipos, abordagens e uso ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. e0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: maio. 2026.

BRAGA, Ecosn Gama *et al.* Clubes de Letramentos e Cadernos de Inovação Curricular (CIC): O Programa Escola das Adolescências (PEA) em Tefé-AM. **Revista Egan**, [S. L.], v. 1, n. 1, p. e0001, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/4>>. Acesso em: maio. 2026.

BRAGA, D. S.; CARVALHO, L. D. Relações entre a educação infantil e o ensino fundamental: revisão integrativa sobre a transição entre as etapas. **Cadernos de Educação**, n. 68, 3 jul. 2024. DOI: <https://doi.org/10.15210/caduc.vi68.27171>

BRASIL. Universidade Federal do Piauí (UFPI). **Especialização SEB/MEC – Escola das Adolescências**. Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFPI), 2025a. Disponível em: <<https://cead.ufpi.br/index.php/especializacao-seb>>. Acesso em: maio. 2026.

BRASIL. **Escola das Adolescências**. Ministério da Educação. 2025b. Disponível em: <<https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-das-adolescencias>>. Acesso em: abr. 2025.

BRASIL. **Prefeitura Municipal de Tefé**. Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 2025c. Disponível em: <<https://semed.tefe.am.gov.br/>>. Acesso em: 16 out. 2025.

BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). **Resolução CD/FNDE nº 23, de 25 de outubro de 2024**. Dispõe sobre os critérios para transferência e execução de recursos financeiros destinados ao Programa Escola das Adolescências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 28 out. 2024a.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria nº 635, de 10 de julho de 2024**. Institui o Programa Escola das Adolescências, no âmbito do MEC. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11 jul. 2024b.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto: Porto Editora, 1994.

CARVALHO, E. J. G. de; SANTOS, J. E. R. Políticas de avaliações externas: ênfase nas competências cognitivas e socioemocionais. **Práxis Educativa**, v. 11, n. 3, p. 775-794, 2016.

COSTA, A. P. da; FERREIRA, R. L.; COUTINHO, D. J. G. Saúde mental e desenvolvimento educacional na era digital. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 12, p. 2090–2102, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i12.17400>

DAVIS, C. L. F. *et al.* Anos finais do ensino fundamental: aproximando-se da configuração atual. In: **Anais do Congresso de Educação Básica: Qualidade na aprendizagem**. Rede Municipal de Ensino de Florianópolis: [s.n.], 2013.

GATTI, B. A construção metodológica da pesquisa em educação: desafios. **Revista Brasileira de Política e Administração em Educação**, Porto Alegre, v. 28, n. 1, p. 13-34, jan/abr. 2012.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

GRIGORIO, E. L. G. A.; PEREIRA, F. M. Estratégias Contemporâneas para a Recuperação da Aprendizagem Matemática: Análise das Inovações Pedagógicas e Tecnológicas Implementadas pelo MEC (2024-2025). **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 1–26, 2025.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo:

Atlas, 1996.

LINO, L. A.; NAJJAR, J. **Planos de educação, democracia e formação: desafios em tempos de crise**. Appris Editora. 1ª Ed. 2019.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 2018.

MUBARAC SOBRINHO, R. S.; SOUZA, Á. S. D. de; BETTIO, C. A. Decolonização dos Currículos: diálogos possíveis com a escola indígena. **Revista Pedagógica**, v. 23, p. 1-19, 2021.

NAJJAR, J.; MOCARZEL, M. (Org.). **Políticas e projetos em disputa: análise dos planos municipais de educação do estado do Rio de Janeiro**. -1. ed. - Curitiba: Appris, 2018.

MONTEIRO, H. M. D. R.; LIMA, M. F. Fundamental mesmo é a autonomia: contribuições do desenvolvimento moral das crianças na prática pedagógica. **Revista Sala 8: Políticas, Currículo, Práticas e Gestão da Educação**, v. 1, n. 4, 2023.

ROCHA, R. B.; MORENO, A. C.; SOUZA, M. C. R. F. Escola de tempo integral e o protagonismo juvenil: um relato de experiência. **Revista de Pesquisa e Debate em Educação (RPD)**, v.22, n.47, 2022.

SAVIANI, D. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações**. 11. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2011.

SOARES, M. **Letramento: um tema em três gêneros**. 3. ed. Belo Horizonte, Autêntica, 2009.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho de pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez, 2016.

TOZONI-REIS, Marília Freitas de Campos. *A Pesquisa Científica em Andamento*. Botucatu: UNESP, 2010.

TRIBOLI, L. A.; ROBAINA, J. V. L.; COSTA, L. A. C. da. Clube de Ciências como Espaço de Ensino: Percepções na literatura. **Revista Políticas Públicas & Cidades**, v. 15, n. 3, p. e3240, 2026. DOI: <https://doi.org/10.23900/2359-1552v15n3-38-2026>

THIOLLENT, Michel J. M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez, 1986.

THIOLLENT, Michel Jean Marie; COLETTE, Maria Madalena. Pesquisa-ação, formação de professores e diversidade. **Acta Scientiarum, Human and Social Sciences**, vol. 36, núm. 2, julio-diciembre, 2014, pp. 207-216.

VYGOTSKY, L. S. **Psicologia da arte**. São Paulo: Martins Fontes. 2001.